

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO COMÉRCIO

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 21/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11238920

Silva, B. S. A.¹

RESUMO

O conceito de eficiência energética no Brasil já é antigo e vem sendo discutido e aplicado há um bom tempo. No entanto, foram nos últimos anos que esse tema ganhou notoriedade. A energia é necessária em todos os aspectos da vida, ela está presente nos mínimos detalhes. O uso dessa energia de forma eficiente é fundamental para o desenvolvimento e a competição entre os países garantindo o desenvolvimento sustentável. Este artigo identificará a importância da aplicação da eficiência energética em um pequeno comércio, visando benefícios econômicos ao comerciante.

Palavras-Chave: Eficiência, Energia, Economia, Máquinas.

I. INTRODUÇÃO

A energia tem sido um elemento importante para o desenvolvimento humano e o crescimento econômico. O fornecimento de energia

suficiente e acessível é necessário para aumentar o bem-estar humano e os padrões de vida.

A energia desempenha um papel crucial no progresso econômico, uma vez que serve como um componente essencial em praticamente todos os procedimentos de produção. À medida que a economia cresce e se desenvolve a demanda por energia aumenta proporcionalmente. Portanto, é fundamental garantir que essa necessidade seja aprimorada e suprida de maneira eficiente e econômica [1].

É de extrema importância fazer a utilização de todo o potencial de fontes renováveis disponíveis no país, visando às questões socioeconômicas, aspectos tecnológicos e sustentabilidade, além da geração de empregos e renda para a população. Baseando-se nestes dados o Governo Brasileiro, mirando reduzir o consumo da energia elétrica, vem tomando algumas iniciativas, como a criação, por exemplo, do PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) que tem como objetivo orientar a população brasileira a utilizar de forma inteligente a energia elétrica [2].

A eficiência energética é, hoje, uma questão crucial para a humanidade. As fontes atuais de energia e padrões de uso são insustentáveis, isso se deve ao consumo cada vez maior de combustíveis fósseis, ocasionando em um enorme dano ao meio ambiente, com riscos precedentes à mudança do clima e esgotamento das reservas de petróleo [3].

Não é uma mensagem pessimista, pois logo adiante acrescenta que uma “revolução energética” é possível e desejável. Enfatizando-se uma eficiência energética muito maior e ganhando-se confiança nas energias renováveis, todos os problemas relativos aos atuais padrões de uso de energia e suas tendências podem ser mitigados.

II. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O tema conservação de energia e eficiência energética começou a ser discutido seriamente na década 1970, com a primeira crise do petróleo,

quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tomou o controle do sistema de preços. Com o aumento do preço do petróleo e com a existência do cartel formado pela OPEP, em 1983, houve mudanças significativas na economia mundial [4]. Os países importadores, principalmente os subdesenvolvidos foram afetados significativamente por esse novo cenário. Os países de todo o mundo se depararam com a necessidade de mudar a maneira de utilização da energia que produziam. Dentre muitas ações, grande parte dos países desenvolvidos energodependentes incentivaram as empresas a tomarem medidas de eficiência de energia. As ações se deram principalmente na melhoria das instalações, equipamentos e auditorias energéticas [5].

Desde essa época, houve um aumento no consumo de petróleo e carvão, foram criados vários programas nucleares que resultassem em energia elétrica. Nesta época, foi criado o programa Proálcool e também houve um grande incentivo para que as usinas hidrelétricas fossem expandidas. No Brasil, alguns órgãos operam no ramo de conservação e eficiência energética. A maioria e os mais atuantes destes esses programas estão diretamente ligados ao governo, em alguns casos raros, estão relacionados de forma direta aos consumidores, são alguns desses programas: PROCEL, CONPET e PBE [6]. Após a crise de energia em 2001, começou a ser vigorada no Brasil a primeira lei referente ao assunto, designada lei n 10295, regulamentada pelo decreto n° 4059/01, estabelecendo a criação de níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência energética, para máquinas, aparelhos e edificações, além de identificar a necessidade de indicadores técnicos e de uma regulamentação específica que estabeleçam a obrigatoriedade dos níveis de eficiência do país [7].

Devido à percepção da importância do assunto para o Brasil, foi elaborado um Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) que tem por objetivo fazer com que os recursos sejam melhor aplicados para que os resultados venham com maior velocidade, abrangência e amplitude.

A. Selo PROCEL

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica foi instituído em dezembro de 1985 através da portaria nº 1.877 dos Ministérios de Minas e Energia e Indústria e Comércio (MME). A fim de promover racionalização na produção e no consumo de energia elétrica o programa tem por objetivo a disseminação de programas de eficiência energética. Coordenado pelo MME e gerido pela Eletrobrás, optou-se pela criação de diversos subprogramas para alcançar o objetivo principal, ações nas áreas de iluminação pública, industrial, saneamento, educação, edificações, prédios públicos, gestão energética municipal, informações, desenvolvimento tecnológico e divulgação, são os subprogramas de maior destaque.

Investimentos na ordem de R\$1 bilhão de reais, estes oriundos de orçamentos da própria Eletrobrás e da Reserva Global de Reversão – RGR foram feitos ao longo da existência do programa. Estes investimentos resultaram até o ano de 2008 uma economia de energia de aproximadamente 32,9 TWh, acarretando uma redução de 9.538 MW na demanda de ponta. Também pode ser mensurado que se evitou investimentos de R\$22.8 bilhões. O confronto destes dados mostra que economizar energia também é interessante no âmbito econômico.

B. Selo CONPET

O Programa Nacional de Racionalização de Uso de Derivados de Petróleo e Gás Natural foi instituído em 18 de julho de 1991 por Decreto Federal. Este programa inicialmente tinha o objetivo de conscientização e capacitação de pessoas bem como realizar diagnósticos em veículos de carga de passageiros [10]. Nos dias de hoje os objetivos principais são:

1. Fornecer apoio técnico para o aumento da eficiência energética no uso final da energia;
2. Promover pesquisa e o desenvolvimento tecnológico;
3. Reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera;
4. Conscientizar os consumidores sobre a importância do uso racional da energia para o desenvolvimento sustentável e melhor qualidade

de vida;

5. Racionalizar o consumo de derivados de petróleo e do gás natural.

C. Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE

O Programa Brasileiro de Etiquetagem surgiu em 1984 devido a consolidação de um protocolo entre o Ministério da Indústria e Comércio e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). O objetivo deste programa é municiar o consumidor de informações a respeito de consumo dos equipamentos eletrodomésticos, pois estas poderiam ter um peso na decisão de compra destes produtos.

Desta forma se prevê uma redução de consumo e assim evita-se um investimento por parte do governo em novas unidades geradoras [11].

III. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM MOTORES

Segundo dados da Eletrobrás, a indústria corresponde a 42% da energia elétrica consumida no Brasil e os motores elétricos correspondem a 70% da energia consumida na indústria. As altas tarifas de energia fazem com que as empresas busquem alternativas para poupar eletricidade, aperfeiçoar processos e reduzir custos. O investimento em Eficiência Energética é a opção que muitas delas encontraram para ter menos gastos e aumentar a competitividade no mercado [12].

O rendimento de um motor elétrico está diretamente ligado as suas perdas, tanto elétricas como mecânicas. É a relação direta entre a potência de entrada e a potência fornecida no eixo do motor elétrico. É importante que um motor tenha um rendimento alto, pois fará com que ele tenha um menor aquecimento e também indicará que ele estará aproveitando melhor a potência da rede elétrica, indicando uma economia nos gastos com energia elétrica.

Algumas empresas que fabricam motores elétricos no país possuem programas que incentivam a troca de motores elétricos ineficientes por motores com alto rendimento, a mais importante empresa que fabrica

motores elétricos no Brasil, a WEG, criou um programa chamado “Plano de Troca”[13]. Este plano funciona da seguinte forma, a WEG compra motores sucateados ou com baixa eficiência pelo valor de 12% do original, só que ao invés de fazer o pagamento em espécie, os donos dos motores usados ganham créditos na empresa para usarem quando forem efetuar a compra de novos motores.

IV. CONCLUSÃO

A eficiência energética é crucial para as pequenas e médias empresas. A adoção de práticas de eficiência energética aumenta a competitividade e reduz os custos operacionais para as empresas. Estes são vitais num cenário de negócios dinâmico com orçamentos apertados.

Tendo como foco a sustentabilidade, as empresas que dão prioridade à eficiência energética alinham-se com os regulamentos e as tendências do mercado. Isto contribui tanto para a sustentabilidade ambiental como para a resiliência financeira.

As agências regionais de energia, em colaboração com os municípios e as regiões, desempenham um papel importante como agentes de mudança na condução dos esforços de adaptação climática, apoiando as empresas nestes esforços.

O conhecimento resulta na redução dos custos de energia para o desenvolvimento de negócios ou lucro. A maior compreensão do seu sistema energético permite que as empresas se adaptem a mudanças operacionais, custos crescentes ou eventos imprevistos.

REFERÊNCIAS

1 Governo do Brasil. Fontes de energia renováveis representam 83% da matriz elétrica brasileira. Disponível em: <<https://www.gov.br/ptbr/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/01/fontes-de-energiarenovaveis-representam-83-da-matriz-eletrica-brasileira>>.

2 PROCEL INFO. Selo Procel. Disponível em:

<<http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7B88A19AD904C6-43FC-BA2E-99B27EF54632%7D>>.

3 RIBEIRO, F. C.; NEVES, R. A.; NOGUEIRA, L. R. Eficiência Energética. Jacareí, São Paulo, 2007.

4 SILVA, D. S. ANÁLISE DO CUSTO E CONSUMO EM ENERGIA ELÉTRICA NA CADEIA PRODUTIVA DE CARNE DE SUÍNOS NO OESTE DO PARANÁ, Cascavel, Paraná, 2018.

5 SILVA, V. C. G. da; PROPOSTA DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM UM SUPERMERCADO. Pato Branco, 2018.

6 MESSENGER, R.; VENTRE, J. Photovoltaic Systems Engineering. Boca Raton: CRC Press, 2010.

7 CAMACHO, M. A. Modelo para Implantação e Acompanhamento de Programa Corporativo de Gestão de Energia. Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande. 2009.

8 Empresa de Pesquisa (EPE). Matriz Energética e Elétrica. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-eeletrica>>

9 SILVA, V. C. G. da; PROPOSTA DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM UM SUPERMERCADO. Pato Branco, 2018.

10 ALTOÉ, L.; COSTA, J. M.; FILHO, D. O.; MARTINEZ, F. J. R.; FERRAREZ, A. H.; VIANA, L. de A. Políticas públicas de incentivo a eficiência energética. São Paulo, 2017.

11 JARZYNSKI. Modernização da força motriz e automação do sistema resultaram em economia de 47% no consumo de energia elétrica das centrais de óleo da Usinagem. Disponível em

<<https://jarzynski.com.br/blog/solucao-weg-reduz-o-consumo-de-energia-na-fabrica-da-embraco/>>.

12 WEG. Eficiência Energética. Disponível em:

<<https://www.weg.net/institutional/BR/pt/solutions/energy-efficiency>>.

13 WEG Equipamentos Elétricos S.A. Plano de Troca Weg. Jaraguá do Sul – SC, 2019.

¹Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) – Itajubá-MG e-mail:
beatrizstefani80@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!